

БАЛЕТМЕЙСТЕРСКИЙ АНАЛИЗ МУЗЫКАЛЬНОГО ПРОИЗВЕДЕНИЯ ПРИ СОЗДАНИИ РИТМИЧЕСКОЙ ОСНОВЫ ХОРЕОГРАФИЧЕСКОГО СПЕКТАКЛЯ

Абдухакимова Дурдона Мамаджановна

в.б.доцент Государственной академии хореографии Узбекистана

durdona.abduxakimova@bk.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.12155498>

Аннотация: В данной статье рассматриваются методы балетмейстерского анализа музыкального произведения используемых при создание хореографического номера или спектакля. Значение музыкально-хореографические стили, раскрывающие эмоциональный строй, характер и образную выразительность драматургии через специфические, индивидуальные и неординарные подходы в постановочной работе.

Ключевые слова: Музыка, хореография, балетмейстер, композитор, хореография, анализ, индивидуальный подход, метод, умение, темп, метроритм, композиция, стиль, нота, сюжет, интерпретация, специалист.

История знает немало примеров творческих тандемов композиторов и хореографов, которые привели к созданию подлинных шедевров хореографического искусства. Как известно, П.И. Чайковский создавал свои балеты «Спящая красавица» и «Щелкунчик» в тесном контакте с балетмейстером М. Петипа, учитывая его пожелания, изложенные в композиционном плане, подчеркивая необходимость монолитного дуэта музыки и танца.[5;18]

Создание нового хореографического произведения-процесс многоступенчатый, она включает в себя как общие законы драматургии, так и специфические индивидуальные методы и технику хореографического жанра. Важно установить взаимосвязь между тремя звеньями — драматургией, музыкой и хореографией.

Всё это, направлено на то, что бы сила воздействия художественного произведения было доступно и понятно донесены зрителю в том виде, в котором изначально был задуман хореографом.

Про музыку справедливо говорят, что она “душа танца”. Музыка дает пластике ритмическую основу, определяет эмоциональный строй, характер, образную выразительность драматургии.[3;56] Между музыкой и танцем существует теснейшая связь, и потому хореографы, несомненно извлекут для себя существенную пользу, если будут знаком с

этим искусством практически. Это всегда позволит им яснее высказать свой замысел или идею.

Хорошая музыка должна “живописать” а танец становится эхом, послушно повторяющим вслед за ней все то, что она произносит.[1;48] Именно поэтому создание танцевальных номеров всегда требуют тонкого ощущения образного строя, национальной характерности музыкальной ткани в произведении, которое хореограф задумал выразить языком хореографии.

Композитор стремится в своем сочинении воплотить мысли, передать развитие действия, музыкальные образы. В таком случае особенно важно проявить бережное отношение к музыкальному тексту, к созданной композитором драматургии, образному строю произведения. Следует избегать произвольного сокращения музыкального текста, перестановок эпизодов, ломающих форму — всего того, что может нарушить цельность, гармонию музыкального сочинения.

Когда мы говорим сегодня о необходимости выражения музыки в танце, мы требуем совпадения стиля музыки и танца, структуры музыкального языка и пластического рисунка, соответствия темпа, метроритма. Однако сказанное не означает, что должна быть “оттанцована” каждая доля такта, каждая нота, что в пластике необходимо в точности повторить ритмический рисунок мелодии. Иногда хореограф, сочинив сюжет, не имеет возможности заказать композитору музыку и старается подобрать для него уже готовое музыкальное произведение.[4;45]

Но следует помнить, что в хореографии свои специфические средства художественной выразительности, свой хореографический язык, свои композиционные приемы. И если, предположим, от исполнителей симфонии или романса требуется точное следование тексту, естественно прочувствованного и продуманного интерпретаторами, то пластическое прочтение музыки дает больший простор фантазии. Танцевальное выражение требует прежде всего, образного видения, осмысления характера и стиля.

Если критерии характера и стиля музыки в слушательном восприятии, как правило точны и определены, то образное видение — у всех разное.

Отсюда — разное пластическое прочтение одной и той же музыки, разная интерпретация, разные сценические решения одного и того же музыкального хореографического произведения.

При всей самостоятельности хореографии и музыки они своего рода аналоги, хотя есть немало примеров, когда одна и та же музыкальная пьеса у разных хореографов находила разное прочтение. Естественно, такое расхождение допустимо только тогда, когда не искажается образное содержание, характер композиторского текста, его стиль. В музыкальном материале хореографы находят черты своих героев, интонации эпохи, и в своем хореографическом решении они обязаны отразить все это.

Творческий процесс создания нового хореографического номера или спектакля осуществляется на основе хореографического замысла балетмейстера, который включает:

- содержание и идейное истолкование выбранной темы;
- характеристики отдельных героев и персонажей;
- определение необходимых жанровых особенностей танцевального исполнения;
- музыкальный ритм и темп исполнения номера.

Далее охарактеризуем понятие “умение”. Умение — это освоенный способ выполнения действия, обеспечиваемый совокупностью знаний и навыков. Умение формируется путем упражнений и создает возможность выполнения действия не только в привычных, но и в изменившихся условиях. Умения всегда реализуются под контролем сознания [3,24].

Таким образом, музыкально-постановочные умения балетмейстера, на наш взгляд — это освоенный способ подбора музыкального оформления для драматургии конкретного спектакля, обеспечиваемый совокупностью приобретенных знаний о музыке, развитостью музыкальных и музыкально-балетмейстерских способностей, осведомленностью о психологических законах воздействия музыкального искусства на восприятие зрителя и навыков работы с музыкальным материалом.

Для формирования данных умений необходимо развитие музыкально-балетмейстерского слуха, овладение способами музыкально-балетмейстерского анализа, элементами нотной грамоты и общими музыкальными знаниями.

Хореограф должен также свободно ориентироваться в метроритмических структурах, раскрывающих широкие возможности для фантазии хореографа и композитора, его соавтора. Хореографическое произведение в целом, каждый его акт и каждый эпизод должны иметь четкую драматургию, служить определенной цели и решать определенную задачу. Персонаж показывает, кто он, что из себя

представляет на протяжении всего танца, чтобы зритель понимал о ком идет речь, а не просто смотрел.[1,76]

Каждый герой в танце должен показать свой характер, который будет показан в позе или в движении. Задача танцора, так называемого персонажа, максимально приближенно рассказать зрителю телом, движением, пластикой о своем герое, благодаря правильно составленному действию. Герой должен обладать уникальными жестами, чтобы зритель понял характер и его отношение к заданной теме.

Хореографический текст всегда служит правильно воспринять то, что пытается донести балетмейстер через пластику движений .

Исходя из определения, мы видим необходимость развития музыкально-постановочных умений балетмейстера, которые найдут свое отражение в художественном и адекватном подборе музыкального оформления и грамотной его фиксации в музыкальной партитуре сценария.

Хореограф-постановщик профессия не просто творческая. Она предполагает знание и решение большого круга вопросов, наличие профессиональной музыкальной компетенции, креативного мышления и, конечно же, быть мастером своей профессии. Подлинное искусство, рождается от слияния таланта с мастерством. [4;89]

А мастерство закладывается школой, аккумулирующей в себе лучшее традиции и опыт многих поколений. Развивать природные задатки таланта хореографа, дать ему необходимые знания и навыки один из основных признаков подготовки специалистов в области хореографического искусства.

Иқтибослар/ Сноски/References:

1. Abduxakimova D.M. Raqs kompozitsiyasi asoslari. O'quv qo'llanma. – T.: “Navro’z”, 2020. – 86 б.
2. Usmanova G.N. Raqs kompozitsiyasi asoslari. O'quv qo'llanma. – T.: “Fan ziyosi”, 2022. – 152 б.
3. Горлина И. Г. Искусство балетмейстера. Учебная литература. – Т.: “Fan ziyosi”, 2022. – 268 с.
4. Абдухакимова Д.М. Сифатли таълимда самара ва натижадорлик // Маданият чорраҳалари. 2023, № 1. – Б. 19-22.
5. Алекидзе Г. Школа балетмейстера. Учебная литература. – М.: 2013.- 367с.

